

MA'LUMOTLARNI AYRIBOSHLASH TEXNOLOGIK RADIOTARMOQLARINI MONITORING QILISH VA BOSHQARISH TIZIMI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich¹

Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna²

¹Toshkent davlat transport universiteti Avtomatika va telemexanika kafedrası dotsenti, texnika fanlar inomzodi

²Toshkent davlat transport universiteti Radio elektron qurilmalar va tizimlar kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517420>

Annotatsiya: Ushbu maqolada temir yo'l transportida ma'lumotlarni ayirboshlashda texnologik radiotarmoqlarni monitoring qilish va boshqarish tizimining tuzilmaviy sxemasini tashkil etishdan iborat. Ya'ni bunda zamonaviy texnologik radiotarmoqdan temir yo'l transportida sxemasini ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlari: OME 6500 SDH, UMUX 1500, WIMAX, WiFi

Hozirgi vaqtda temir yo'lda tashish ishlarini jadal oshib borishi natijasida texnologik jarayonlar bo'yicha ma'lumotlar oqimi oshib borishiga olib kelmoqda. Shu sababli ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarida zamonaviy yuqori tezlikda uzatish tizimlari va usullarini qo'llashni talab etadi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda telekommunikasiya tarmoqlarida ma'lumotlarni ayirboshlash ulushi radiotarmoq tizimlariga to'g'ri kelmoqda. Radiotarmoqlarda uzatish masofasini kengaytirish, simli tarmoqlardan foydalanish ulushini kamaytirish, xizmat ko'rsatishga sarflanadigan vaqt, elektr energiya, texnik jihoz va vositalarni kamaytirish, temir yo'l tashkilotlari hamda harakatlanadigan poyezd tarkiblariga yuqori tezlikdagi lokal va global tarmoqlar bilan ta'minlash imkoniyatini yaratish katta ahamiyat kasb etadi. Radiotarmoqlarni asosida qurilgan tizim yordamida temir yo'lda harakatlanuvchi poyezd tarkiblari, texnik vositalar va hakozi kabi texnologik jarayonlarida to'planadigan ma'lumotlarni markazlashtirilgan monitoring qilish va yuqori tezlikda radiotarmoqlar orqali taqsimlash muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib "O'zbekistontemiryo'llari" aksiyadorlikjamiyati tomonidan aksariyat temir yo'l stansiyalari uchun raqamli uzatish tizimlari ko'p funksional vazifalarni bajarishga doir texnik jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib optik tolali aloqa liniyalaridan texnologik jarayonga mansub ma'lumotlar ayri boshlanadi.

Ushbu ilmiy-tadqiqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida, misol tarqasida "Toshkent-yo'lovchi - Samarqand" yo'nalishidagi temir yo'l

liniyalari olinib, ushbu yo‘nalishda qo‘llaniladigan raqamli aloqa kanallarni tashkil etuvchi mavjud tuzilmaviy sxemasi tahlil etildi. Temir yo‘l transporti tizimidagi “Toshkent-yo‘lovchi –Samarqand” yo‘nalishi bo‘yicha ma‘lumotlarni ayriboshlash texnologik radiotarmoqlarini tashkil etishda mavjud raqamli tarmog‘ini ishlabchiqish rejalashtirishgan.

“Toshkent-yo‘lovchi – Samarqand” temir yo‘l yo‘nalishi bo‘yicha mavjud raqamli telekommunikasiya tarmog‘ining tuzilmaviy sxemasi asosi NORTEL kompaniyasining OME 6500 SDH raqamli tizimidan (Nortel Optical Multiservice Edge 6500) tashkil topgan platforma hisoblanib, raqamli signallarni taqsimlash va konvergentsiyalovchi (turli raqamli oqimlarni birlashtirish) ko‘p funksional multiservisli tizim UMUX 1500 multipleksorli kirish uzeli sifatida turli transport boshqaruv tizimlari uchun mo‘ljallangan(1-rasm).

1-rasm. Optik tolali aloqa liniya uchun mo‘ljallangan raqamli multiservis platformasi (a) va multipleksor (b)

Temir yo‘l texnologik jarayonlarida OME 6500 SDH raqamli uzatish tizimi Mintaqaviy temir yo‘l uzeli (MTU) dispetcherlik doirasi uchun optik tolali aloqa liniyasi bilan uzatish imkoniyati yaratilgan. Ayniqsa yo‘lovchi stansiyalar – Toshkent yo‘lovchi va Samarqand vokzallarida yuqori tezlikda harakatlanuvchi yo‘lovchi poyezd oqimlarini nazorat qilishda uzatib-qabul qilinadigan yuqori tezlikdagi magistral raqamli ko‘pfunksional birlashtirilgan ma‘lumotlar ayriboshlash kanallari UMUX 1500 multipleksorli kirish uzeli yordamida tuzilgan.

Xozirda qo'llanilayotgan raqamli telekommunikatsion tarmoq imkoniyatlari temir yo'l transportida texnologik jarayonlarni tashkil etishda katta imkoniyat yaratmoqda. Ushbu raqamli telekommunikatsion tarmoq negizida temir yo'l bo'ylab WIMAX va harakatlanuvchi ob'ektlar uchun WIFI simsiz radiotarmoqlarini tashkil etish orqali temir yo'l tashkilotlari va harakatlanayotgan poyezd tarkiblari o'rtasida simsiz aloqani o'rnatish yordamida umumiy raqamli telekommunikatsion tarmoq imkoniyatlarini oshirish, poyezd tarkiblari va nazorat punktlari o'rtasida ma'lumot ayriboshlash, ma'lumotlarni radioreleli va mavjud optik tolali kabel orqali uzatib qabul qilishga erishiladi.

Temir yo'l stansiyalari va peregonlari poyezd tarkiblarini asosiy harakatlanuvchi izi bo'lib, ushbu yo'llarda poyezd oqimining optimal interval vaqti oralig'ida, havfsiz va maksimal o'tkazish imkoniyatini ya'ni o'tkazish qobiliyatini ta'minlashga katta e'tibor beriladi. Harakat havfsizligi va o'tkazish qobiliyatini ta'minlashda signallashtirish markazlashtirish blokirovkalash apparatura vositalarini o'rni katta. Shu bilan birga telekommunikatsion tarmoq vositalarini qo'llash orqali ishonchlikni yuqori darajada ta'minlashga erishish mumkin.

2-rasm. Temir yo'l stansiyasi va peregonlarida harakatlanayotgan poyezd tarkibi uchun ma'lumotlarni ayriboshlash texnologik radiotarmoqlarini tashkil etishning funksional sxemasi

2-rasmda temir yo'l stansiyasi va peregonlarida harakatlanayotgan poyezd tarkibi uchun ma'lumotlarni ayriboshlash texnologik radiotarmoqlarini tashkil etish sxemasi tavsiya etilgan. Temir yo'lining ma'lum uchastkalari bo'ylab belgilangan aloqa uzunligiga muvofiq ijrochi radio nuqta (IR) apparat majmuasi o'rnatiladi.

IR qurilma majmuasi o'z bog'lanish nuqtasi uchun WIMAX simsiz texnologiyasining IEEE 802.16 standartiga asoslangan bo'lib raqamli 2,4 GHz - dan 11 GHz chastotalarda aloqa uchastkasini tashkil etib, aloqa uzunligi 50 km-gacha masofani tashkil etadi. Har bir majmua apparati radioreleli transiveriga ega bo'lib, WIMAX aloqa kanali diapazonidan alohida 70-110 GHz chastota diapazonida va aloqa uzunligi 40-50 km-larni tashkil etadi. Radioreleli aloqa tezligi 1 Gbit/s tezlikda uzatish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Salixdjanovich, X. S., &Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, C.192-198.
2. СаликсджановичХ.С., МаулетбаевнаД.Г. (2022, февраль). Raqamlisimlivasimsizboglangan local va global tarmoqlariniturli transport sohasidaqollashafzalliklari. В *Евроазиатских конференциях* (стр. 47-51).
3. В.Вишневский, С.Фролов, И.Шахнович. Радиорелейные линии связи в миллиметровом диапазоне: новые горизонты скоростей / Связь и телекоммуникации / №1 (00107) 2011. С. 90-98.
4. Вишневский В., Портной С., Шахнович И. Энциклопедия WiMAX. Путь к 4G. – М.: Техносфера, 2009.
5. R. Mudumbai, S. Singh, and U. Madhow. Medium Access Control for 60 GHz Outdoor Mesh Networks with Highly Directional Links. – Proc. IEEE INFOCOM'09, Mini Conference, Apr. 2009, pp. 2871–2875.
6. Mikkimeter wave technology in wireless PAN, LAN, and MAN/ Подред. Xiao, SHao-Qioetal. – CRC Press, 2008.
7. Вишневский В., Фролов С., Шахнович И. Миллиметровый диапазон как промышленная реальность. Стандарт IEEE 802.15.3с и спецификация WirelessHD. – ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ, 2010, № 3, С.70–79.
8. Вишневский В., Фролов С., Шахнович И. Персональные сети миллиметрового диапазона. Стандарт ECMA-387. – ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ, 2010, № 5, С.46–55.

